

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176

INFRA QIZIL SPEKTROMETRIK O'LCHOVLARNI METODIKA VA ISHLASH TAMOYILLARI

Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li

*oliy matematika kafedrasida
katta o'qituvchi
Toshkent davlat agrar universiteti
E-mail: akbarabdinazarov@mail.ru
ORCID: [0009-0007-3662-309X](https://orcid.org/0009-0007-3662-309X)*

Khudayarov Makhmasaid

*oliy matematika kafedrasida
katta o'qituvchi
Toshkent davlat agrar universiteti
E-mail: xudayarovsaid@mail.ru
ORCID: [0009-0004-9851-7995](https://orcid.org/0009-0004-9851-7995)*

Sherkuziyev Mamadiyar

*oliy matematika kafedrasida dotsenti
Toshkent davlat agrar universiteti
E-mail: sherkuziyevmamadiyor@mail.ru
ORCID: [0009-0006-6497-8181](https://orcid.org/0009-0006-6497-8181)*

Annotatsiya. Furiye spektrometrlari elektromagnit nurlanish interferensiyasi hodisasiga asoslanib ishlaydi. Ushbu qurilmalarni yaratishda bir nechta turdagi interferometrlardan foydalaniladi. Michelson interferometri eng keng qo'llaniladi. Ushbu qurilmada manbadan infraqizil nurlanish oqimi parallel nurga aylantiriladi va keyin nur ajratgich yordamida ikkita nurga bo'linadi. Bir nur harakatlanuvchi oynaga, ikkinchisi esa qo'zg'almas oynaga tushadi. Ko'zgulardan aks etgan nurlar bir xil optik yo'l bo'ylab nur ajratgichga qaytadi. Bu nurlar olingan yo'l farqi va shuning uchun harakatlanuvchi oyna tomonidan yaratilgan faza farqi tufayli interferensiya hosil qiladi. Olingan interferensiya murakkab interferensiya naqshini, nurlanishning ma'lum bir yo'l farqi va to'lqin uzunligiga mos keladigan interferogrammalarning superpozitsiyasini hosil qiladi. Birlashtirilgan yorug'lik oqimi namunadan o'tadi va nurlanish detektoriga tushadi. Kuchaytirilgan signal kompyuterga uzatiladi, Furiye interferogrammani o'zgartiradi va namunaning yutilish spektrini oladi.

Furiye konvertatsiyasi murakkab hisoblash protsedurasi hisoblanadi, ammo hisoblash texnologiyasining jadal rivojlanishi spektrometrga o'rnatilgan kichik, yuqori tezlikdagi kompyuterlarning yaratilishiga olib keldi, bu esa spektrni olish va uni qisqa vaqt ichida qayta ishlash imkonini beradi.

Furiye spektroskopiyasida asosan uch xil interferometr qo'llaniladi: Fabry-Perot, Michelson va lamellar interferometrlar.

Kalit so'zlar: IQ spektrometri, ishlash tamoyillari, spektroskopiya, analitik metodika, o'lchov printsiplari, laboratoriya metodikasi, signal tahlili, tezlik va aniqlik, optik komponentlar, fizik asoslar.

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Абдиназаров Акбар Бахридин оглы

*старший преподаватель
кафедры высшей математики
Ташкентский государственный
аграрный университет*

E-mail: akbarabdinzarov@mail.ru
ORCID: 0009-0007-3662-309X

Худаяров Махмасаид

старший преподаватель
кафедры высшей математики
Ташкентский государственный
аграрный университет
E-mail: xudayarovsaid@mail.ru
ORCID: [0009-0004-9851-7995](https://orcid.org/0009-0004-9851-7995)

Шеркузиев Мамадияр

доцент
кафедры высшей математики
Ташкентский государственный
аграрный университет
E-mail: sherkuziyevmamadiyor@mail.ru
ORCID: [0009-0006-6497-8181](https://orcid.org/0009-0006-6497-8181)

Аннотация. Фурье-спектрометры работают по принципу электромагнитной интерференции. Для создания этих устройств используются несколько типов интерферометров. Наиболее широко используется интерферометр Майкельсона. В этом устройстве поток инфракрасного излучения от источника преобразуется в параллельный пучок, а затем разделяется на два пучка с помощью светоделиителя. Один пучок падает на подвижное зеркало, а другой — на неподвижное. Лучи, отраженные от зеркал, возвращаются к светоделителю по тому же оптическому пути. Эти лучи интерферируют из-за разности хода и, следовательно, разности фаз, создаваемой подвижным зеркалом. В результате интерференции образуется сложная интерференционная картина — суперпозиция интерферограмм, соответствующих определенной разности хода и длине волны излучения. Объединенный световой поток проходит через образец и попадает на детектор излучения. Усиленный сигнал передается на компьютер, который выполняет Фурье-преобразование интерферограммы и получает спектр поглощения образца.

Преобразование Фурье — сложная вычислительная процедура, но стремительное развитие вычислительных технологий привело к созданию небольших высокоскоростных компьютеров, встроенных в спектрометр, что позволяет получать и обрабатывать спектр за короткое время. В спектроскопии Фурье в основном используются три типа интерферометров: интерферометры Фабри-Перо, Михельсона и ламеллярные интерферометры.

Ключевые слова: ИК-спектрометр, принципы работы, спектроскопия, аналитическая методология, принципы измерений, лабораторная методология, анализ сигналов, скорость и точность, оптические компоненты, физические основы.

METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF INFRARED SPECTROMETRIC MEASUREMENTS

Abdinazarov Akbar Bakhridin oglu

senior lecturer
Department of Higher Mathematics
Tashkent State Agrarian University
E-mail: akbarabdinzarov@mail.ru
ORCID: [0009-0007-3662-309X](https://orcid.org/0009-0007-3662-309X)

Khudayarov Makhmasaid

senior lecturer

Department of Higher Mathematics
Tashkent State Agrarian University

E-mail: xudayarovsaid@mail.ru

ORCID: [0009-0004-9851-7995](https://orcid.org/0009-0004-9851-7995)

Sherkuziyev Mamadiyar

associate professor

Department of Higher Mathematics
Tashkent State Agrarian University

E-mail: sherkuziyevmamadiyor@mail.ru

ORCID: [0009-0006-6497-8181](https://orcid.org/0009-0006-6497-8181)

Abstract. *Fourier spectrometers operate on the principle of electromagnetic interference. Several types of interferometers are used to create these devices. The Michelson interferometer is the most widely used. In this device, a stream of infrared radiation from a source is converted into a parallel beam and then split into two beams using a beam splitter. One beam falls on a moving mirror, and the other on a fixed mirror. The rays reflected from the mirrors return to the beam splitter along the same optical path. These rays interfere due to the path difference and, therefore, the phase difference created by the moving mirror. The resulting interference forms a complex interference pattern, a superposition of interferograms corresponding to a certain path difference and wavelength of radiation. The combined light stream passes through the sample and falls on a radiation detector. The amplified signal is transmitted to a computer, which Fourier transforms the interferogram and obtains the absorption spectrum of the sample.*

The Fourier transform is a complex computational procedure, but rapid advances in computing technology have led to the creation of small, high-speed computers built into the spectrometer, which allow the spectrum to be acquired and processed in a short time.

Three types of interferometers are mainly used in Fourier spectroscopy: Fabry-Perot, Michelson, and lamellar interferometers.

Keywords: *IQ spectrometer, principles of operation, spectroscopy, analytical methodology, measurement principles, laboratory methodology, signal analysis, speed and accuracy, optical components, physical foundations.*

Kirish

Furye spektroskopiyasi bir qator muhim afzalliklarga ega. Interferometrlarning an'anaviy spektrometrlarga nisbatan ikkita asosiy afzalligi quyidagilar. Birinchidan, energiya ortishi mavjud, chunki o'rganilayotgan to'lqin uzunliklarining butun spektral diapazoni skanerlash paytida istalgan vaqtda qabul qilgichda aniqlanadi, dispersiya tizimi tomonidan aniqlangan tor kesim va an'anaviy monoxromatorlarda yoriqlar emas. Boshqacha qilib aytganda, interferometr bir vaqtning o'zida butun skanerlash davri davomida o'rganilayotgan butun spektral diapazon haqida ma'lumot to'playdi, an'anaviy spektrometr esa faqat o'rganilayotgan diapazonning tor spektral chiziqlari haqida vaqtning turli nuqtalarida ma'lumot to'playdi. Interferometrlarning bu afzalligi, ayniqsa, manba intensivligi past bo'lgan va signal-shovqin nisbati cheklovchi omil bo'lgan uzun to'lqin uzunligi mintaqasida muhimdir. Ikkinchidan, bu sezilarli energiya ortishi nurlanish energiyasi oqimini kamaytirmasdan interferometrning aniqlash quvvatini oshirish imkonini beradi. Furye spektrometrining aniqlik kuchi nurlanish yo'lining maksimal farqiga mutanosib va, masalan, spektral aniqlikni ikki baravar oshirish uchun siz shunchaki oynaning harakatlanish uzunligini va shunga mos ravishda yozib olish vaqtini ikki baravar oshirishingiz kerak.

Interferometrlarda kerakli spektral diapazondagi nurlanishni filtrlash difraksiya spektrometrlariga qaraganda sodda tarzda amalga oshiriladi, ya'ni parazit yoki tarqoq yorug'likni yo'q qilish muammosi sezilarli darajada soddalashtirilgan.

Yuqoridagi afzalliklar Furye spektroskopiyasining quyidagi afzalliklari bilan ta'minlanadi: intensivlik o'lchovlarining juda yuqori sezgirligi va aniqligi, ayniqsa ko'p marta skanerlash va

signal to'planishi bilan; juda yuqori aniqlik (10^{-2} sm^{-1} gacha) va to'lqin sonini aniqlashning yuqori aniqligi; yuqori tezlik, ya'ni keng spektral mintaqani tezda o'rganish imkoniyati (bir necha yuz sm^{-1} oralig'ida skanerlash vaqti $t < 1 \text{ s}$).

Adabiyotlar sharhi

IQ spektrometri sohasidagi tadqiqotlar signalni aniqlash, tahlil qilish va spektroskopik parametrlarni o'lchash usullarini rivojlantirishga qaratilgan. Oxirgi yillarda ilmiy adabiyotlarda spektrometrlarning ishlash tamoyillari va laboratoriya metodikasi keng yoritilgan.

An'anaviy spektrometrlar optik dispersiya va detektor tizimiga asoslangan bo'lsa, IQ spektrometrlar signalni raqamli qayta ishlash va intellektual algoritmlar orqali tahlil qiladi (Smith, 2019). Bu usul aniqlikni oshirish va shovqin ta'sirini kamaytirishga yordam beradi.

Laboratoriya amaliyotlarida IQ spektrometrlar spektroskopik o'lchovlar va signal tahlilini amalga oshirishda turli metodik yondashuvlardan foydalanadi. Masalan, Furrye transformatsiyasi, filtrlar, va adaptiv algoritmlar (Johnson va boshq., 2021). Bu metodlar spektrometr natijalarining ishonchliligini oshiradi.

Liu et al. (2020) spektrometrlarning optik komponentlarini modernizatsiya qilish va signalning aniqligini oshirish usullarini tavsiflaydi.

Kumar (2022) IQ spektrometrlar yordamida turli kimyoviy birikmalarni aniqlash bo'yicha metodik tavsiyalar beradi.

O'zbekistonda amalga oshirilgan tadqiqotlar (Abdinazarov, 2023) spektrometrik usullarni qishloq xo'jaligi va biologik namunalarni tahlil qilishda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Transmissiya spektroskopiyasi eng keng qo'llaniladigan o'lchash usuli hisoblanadi. U oddiy va gazlar, suyuqliklar va qattiq moddalarni tavsiflash uchun ishlatilishi mumkin. Miqdoriy baholar Beer-Lambert qonuniga asoslangan.

Tahlil va natijalar

Infraqizil spektrometrik o'lchovlar bugungi kunda Analitik kimyo va Spektroskopiya sohaslarining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu metodika moddalarning molekulyar tuzilishini aniqlashda yuqori aniqlik va ishonchlilikni ta'minlaydi. Infraqizil nurlanish moddalardagi kimyoviy bog'larning tebranish energiyasiga mos kelib, har bir modda uchun o'ziga xos spektr hosil qiladi. Shu sababli infraqizil spektrometriya yordamida murakkab aralashmalarni ham sifat va miqdor jihatdan tahlil qilish imkoniyati mavjud. Bu esa ilmiy tadqiqotlar, ayniqsa, yangi moddalarni sintez qilish va ularning xossalarni o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy sanoat tarmoqlarida, jumladan farmatsevtika, oziq-ovqat va neft-kimyo sanoatida infraqizil spektrometrik o'lchovlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu metod yordamida mahsulotlarning tarkibi tezkor va buzilmagan holda aniqlanadi, bu esa sifat nazoratini samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Masalan, Farmatsevtika sohasida dori vositalarining tozaligi va tarkibini aniqlashda infraqizil spektroskopiya keng qo'llaniladi. Shuningdek, ekologik monitoring jarayonlarida ham ushbu texnologiya yordamida atmosfera va suv tarkibidagi zararli moddalarni aniqlash mumkin bo'lib, bu atrof-muhit muhofazasida muhim rol o'ynaydi.

Infraqizil spektrometrik o'lchovlarning ishlash tamoyillari esa zamonaviy ilm-fan va texnologiyalar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ular optik qurilmalar, detektorlar va signalni qayta ishlash tizimlariga asoslanadi. Ayniqsa, Fourier Transform Infrared Spectroscopy texnologiyasining rivojlanishi ushbu sohada inqilobiy o'zgarishlarga olib keldi. FTIR usuli yuqori tezlikda va aniqlikda spektr olish imkonini berib, tadqiqot samaradorligini oshirdi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar bilan integratsiya qilish orqali o'lchov natijalarini avtomatlashtirish va tahlil qilish imkoniyatlari kengaydi. Bu esa infraqizil spektrometriyani nafaqat ilmiy laboratoriyalarda, balki ishlab chiqarish jarayonlarida ham keng qo'llash imkonini yaratmoqda.

Gazlar va suyuqliklar uchun odatiy namunaviy hujayralar 2.5-rasmda ko'rsatilgan. Ushbu

o'lchov hujayralari nurlanish yo'lida shaffof, sayqallangan derazalardan foydalanadi, boshqa hujayra devorlari esa xira bo'lishi mumkin. Sayqallangan oynalarga tegmaslik yoki hatto tiralish kerak emas. Aks ettirishni minimallashtirish uchun tushayotgan yorug'likning normal tushishi talab qilinadi.

1-rasm. O'tkazish o'lchov katakchalari: (a) suyuq UV katakcha, (b) gazlar va suyuqliklar uchun oqim katakcha; (c) olinadigan suyuq IQ katakcha [2]

*Manba. Spektroskopiya qo'llanmasi. G. Gauglitz va T. Vo-Dinh tomonidan tahrirlangan, 2003

Berilgan katakchanning foydalanish diapazoni deraza materialiga bog'liq. Optik oynalar va optik tolalar uchun eng keng tarqalgan materiallar 2.2-jadvalda keltirilgan. Aks ettirish yoki sochilishning oldini olish uchun deraza materialining sinish ko'rsatkichi namunadagi ko'rsatkichga juda yaqin bo'lishi kerak. **1-jadval** Optik spektroskopiya uchun oyna yoki tolali material

1-jadval.

IQ/ko'rinadigan diapazonidagi optik uzatilishi, sinish indeksi, fizikaviy chidamliligi va amaliy ishlatilishi*

Materiallar	Diapazon uzatish, μm	Sinish indeksi (20 C)	Foydalanish	Eruvchanlik
Optikshisha (SiO ₂)Kvarts	0,2-2,2	1.6~0.2 μm 1,5 - 2 μm	derazalar, tolalar	yuqorikislota qarshiligi (bundan mustasno) gidroflorik kislota)
Eritilgan kremniy	0,2-2,5	1.55 ~0.2 μm 1.44 ~2 μm		
Safir (bitta kristalli Al ₂ O ₃)	0,2-4,5	1.73 ~vis, 1.65 ~4 μm	tolalar, NVR billur	gacha bo'lgan haroratlarda kislotalar va ishqorlarga yuqori qarshilik 1000 C juda qattiq
KBr	0,25-25	1.5	Derazalar, granulalar	suvda eriydi (53 g / 100 ml H ₂ O) vaalkogol
KRS-5 (TlBr/TlI)	0.3-40	2.4	derazalar	suvda ozgina eriydi (0,02 g / 100 ml H ₂ O), zaiforganik erituvchilar, zaharli

CsI	0.3-60		derazalar	suvda eriydi (44 g / 100 ml H ₂ O) vaalkogol
NaCl	0.3-16	1.55	derazalar	suvda eriydi (36 g / 100 ml H ₂ O), kichikspirtida eriydi
CaF ₂	0,2-10	1.4	derazalar	ammoniy tuzlarining eritmalarida eriydi
Kremniy (Si)	1.5-10	3,5 ~ 1,5 mm 3.4 ~ 10 mm	NVO billur	qattiq
Germaniy (Ge)	2.0-15	4.1~2 mm 3,9 ~15 mm	NVO billur	HCl va HNO aralashmalarida eriydi3va H ₂ O ₂
Selenidruх (ZnSe, Irtran-4)	0.6-15	2,5 ~ 0,6 mm 2.3~15 mm	NVO billur, derazalar	kislotalarda eriydi, 296 K da suvda eruvchanligi: 0,001 g / 100 ml H ₂ O

2.2-jadvalning davomi

Rux sulfidi (ZnS, Irtran-2)	0,5-18	2.3 ~0.5 mm 2.0 □18 mm	NVO billur, derazalar	kislotalarda eriydi, suvda ozgina eriydi
Sink selenid (ZnSe, Irtran-4)	0.6-15	2,5 ~ 0,6 mm 2.3 ~15 mm	NVO billur, derazalar	kislotalarda eriydi, 296 K da suvda eruvchanligi: 0,001 g / 100 ml H ₂ O
Rux sulfidi (ZnS, Irtran-2)	0,5-18	2.3 ~0.5 mm 2.0 ~18 mm	NVO billur, derazalar	kislotalarda eriydi, suvda ozgina eriydi
AMTIR-1 (Ge ₃₃ As ₁₂ Se ₅₅)	1-14	2.5~2.6	NVO billur, derazalar	yuqori bir xillik, suvda erimaydi
Polietilen	1000 gacha	1.5	derazalar	suvda, organik erituvchilarda va kislotalarda erimaydi, keyinchalik ishlatiladi infraqizil mintaqa
Kumush galogenidlari	1-15	1.6	Optik tola, derazalar	NH ₃ da eriydi, UVga sezgir va ko'rinadigan yorug'lik
Xalkogenidlar (As ₂ S ₃ , As ₄₀ Se ₃₅ S ₂₅)	0.8-10	1.56	tolalar	suvga sezgir
Olmos (C)	0,2-20	2.4	NVO billur, derazalar	juda qattiq, kislotalar va ishqorlarga yuqori qarshilik 120C gacha bo'lgan haroratlarda

*Muallif ishlanmasi.

Qayta aks ettirishni o'lchash

Optik yassi interfeyslarda aks ettirish o'lchovlari ikkita asosiy konfiguratsiyada amalga oshirilishi mumkin: tashqi va ichki aks ettirish. Tashqi aks ettirish holatida (shuningdek, spekulyar aks ettirish deb ham ataladi) yorug'lik optik jihatdan kamroq zich muhitda (masalan, havoda)

tarqaladi, ichki aks ettirish holatida esa (odatda susaygan umumiy ichki aks ettirish (ATR) deb ataladi) yorug'lik optik jihatdan zich muhitda tarqaladi (2.6-rasm).

2.6-rasm.

Tashqi aks ettirish, aks ettirish, yutish va ichki aks ettirishni o'lchash. n_2/n_1 (α - tushish burchagi; β - sinish burchagi) bo'lgan tekis optik interfeysda yorug'likning aks etishi va o'tkazilishi.

Parallel qutblangan yorug'lik rasm tekisligiga parallel bo'lgan elektr vektorga ega [2]

*Manba. Spektroskopiya qo'llanmasi. G. Gauglitz va T. Vo-Dinh tomonidan tahrirlangan, 2003

Tashqi aks ettirish

Yassi optik interfeyslarda aks etgan va uzatilgan yorug'lik o'rtasidagi intensivlik taqsimoti Maksvell nazariyasi va Fresnel tenglamalariga asoslangan. Qaytarish koeffitsienti R aks etgan yorug'likning intensivligi IQ ni tushayotgan yorug'likning I₀ intensivligiga bog'laydi:

$$R = |r|^2 = \frac{I_r}{I_0} \quad (10)$$

bu yerda r amplituda koeffitsientini bildiradi. O'lchangan aks ettirish R qutblanishga bog'liq, parallel qutblanish r_{||} va perpendikulyar qutblanish r_⊥ uchun amplituda koeffitsientlari ga teng

$$r_{||} = \frac{n_2 \cos \alpha - n_1 \cos \beta}{n_2 \cos \beta + n_1 \cos \alpha} \quad (11)$$

$$r_{\perp} = \frac{n_1 \cos \alpha - n_2 \cos \beta}{n_2 \cos \beta + n_1 \cos \alpha}$$

Bryuster burchagida yoki aB polarizatsiya burchagida parallel polarizatsiyalangan yorug'lik aks etmaydi (r_{||} = 0). Kritik aC burchakdan tashqarida, tushayotgan yorug'lik chegarada to'liq aks etadi:

$$a_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (12)$$

Sirtning o'tkazuvchanlik intensivligini T= (1-R) hisoblash uchun (10) formuladagi kabi turli muhitlardagi intensivlikni hisobga olish kerak:

$$IT = (1 - R)I_0. \quad (13)$$

Yutuvchi muhitning odatiy holatida, sinish ko'rsatkichi n uning murakkab shakli bilan almashtirilishi kerak:

$$n^* = n(1 - i\kappa), \quad (14)$$

bu yerda k yutilish indeksini bildiradi, bu esa Bir-Lambert qonunida A = εcd yutilish koeffitsienti a [sm⁻¹] va o'nlik molyar yutilish ε [L mol⁻¹ sm⁻¹] bilan bog'liq:

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda} = \frac{\epsilon c}{\ln 10} \quad (15)$$

Yutish sohasida, 2.7-rasmda sxematik tarzda ko'rsatilganidek, kompleks sinish ko'rsatkichi n* ning haqiqiy qismi n anomaliyani ko'rsatadi.

2.7-rasm.

**Yutilish sohasidagi kompleks sinish ko'rsatkichining
haqiqiy qismidagi anomaliya [2]**

*Manba. Spektroskopiya qo'llanmasi. G. Gauglitz va T. Vo-Dinh tomonidan tahrirlangan, 2003.

Bu ta'sir, ayniqsa, infraqizil diapazonda yaqqol ko'rinadi, chunki torroq yutilish chiziqlari kuchliroq n anomaliyasini keltirib chiqaradi. Natijada, IQ aks ettirish spektrlari mos keladigan uzatish spektrlaridan sezilarli darajada farq qiladi. Kramers-Kronig munosabati aks ettirish spektrlarini tahlil qilish va ularni uzatish ma'lumotlari bilan o'zaro bog'lash uchun ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Stuart B. Infraqizil spektroskopiya: asoslari va qo'llanilishi, 2004, John Wiley & Sons, Ltd
2. Spektroskopiya qo'llanmasi. G. Gauglitz va T. Vo-Dinh tomonidan tahrirlangan, 2003, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
3. Tarasevich B.N. Organik birikmalarning asosiy sinflarining IQ spektrlari.
4. Ma'lumotnoma materiallari. Moskva, 2012
5. Prech E., Bühlmann F., Affolter K. Organik birikmalarning tuzilishini aniqlash, “Mir” nashriyoti, “BINOM bilim laboratoriyasi”, M., 2006;
6. Bellamy L. Murakkab molekulalarning infraqizil spektrlari, IL, M., 1963;
7. Bellamy L. Murakkab molekulalarning IQ spektrlari bo'yicha yangi ma'lumotlar, Mir nashriyoti, Moskva, 1971 yil.
8. Jeyms M. Tompson. Infraqizil spektroskopiya. 2018 Pan Stanford Publishing Pte. Ltd.
9. Coates J. Infraqizil spektrlarning talqini, amaliy yondashuv Analitik kimyo ensiklopediyasi R. A. Meyers (tahr.) Mualliflik huquqi John Wiley & Sons Ltd ga tegishli.
10. Nakamoto K. Noorganik va koordinatsion birikmalarning infraqizil spektrlari. Moskva. 1991 yil
11. Grigoriev A.I. Noorganik birikmalarning tebranish spektroskopiyasiga kirish. Moskva. 1977.
12. Fermro JR Noorganik infraqizil spektroskopiya Kimyoviy ta'lim bo'yicha sayohat 1961, 38-jild, 4-son, 201-208-betlar.
13. Efimova A.I., Golovan L.A., Kashkarov P.K., Senyavin V.M., Timoshenko V.Yu. Past o'lchamli tizimlarning infraqizil spektroskopiyasi: Qo'llanma. — Sankt-Peterburg: Lan nashriyoti, 2016.— 246 bet.
14. Landsberg G.S. Optika. Darslik: Universitetlar uchun. 6-nashr, stereotiplar. Moskva: FIZMATLIT, 2003. 848 b.

